

OPERASI PLASTIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: ANALISIS ETIS DAN HUKUM ANTARA KEBUTUHAN MEDIS DAN LARANGAN ESTETIKA

Niken Duwi Safitri¹, Safari Hasan, S.IP, MMRS²

¹Mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan, IIK Bhakti Wiyata Kediri

²Dosen MKWI Agama Islam, IIK Bhakti Wiyata Kediri

Abstrak : Kemajuan teknologi kedokteran telah mendorong maraknya praktik operasi plastik, baik sebagai tindakan rekonstruktif medis maupun prosedur kosmetik yang bersifat estetika. Dalam konteks hukum Islam, praktik ini memunculkan perdebatan antara kebolehan atas dasar kebutuhan medis dan larangan atas dasar perubahan ciptaan Allah tanpa alasan syar'i. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan hukum Islam terhadap operasi plastik dengan menekankan perbedaan antara tindakan yang diperbolehkan karena alasan pengobatan dan tindakan yang dilarang karena motif estetika semata. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam membolehkan operasi plastik yang bersifat medis, terutama dalam rangka menghilangkan mudarat, memperbaiki fungsi tubuh, atau menyembuhkan cacat. Namun, operasi plastik yang bertujuan memperindah penampilan tanpa kebutuhan medis tergolong haram karena mengubah ciptaan Allah (*taghyīr khalqillah*) dan dapat menimbulkan dampak psikologis serta kerusakan spiritual. Oleh karena itu, perlu ditanamkan kesadaran nilai qana'ah dan syukur serta pemahaman yang utuh terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menyikapi fenomena ini.

Kata Kunci: Operasi Plastik, Hukum Islam, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Estetika, Medis, *Taghyīr Khalqillah*

Abstract : *The advancement of medical technology has led to the widespread practice of plastic surgery, both as a medical reconstructive procedure and as an aesthetic cosmetic intervention. Within the framework of Islamic law, this practice raises a debate between permissibility based on medical necessity and prohibition due to the alteration of Allah's creation without legitimate reasons. This study aims to explore the Islamic legal perspective on plastic surgery by emphasizing the distinction between permissible medical procedures and prohibited aesthetic-*

driven interventions. The research adopts a descriptive-analytical approach through literature review. The findings indicate that Islam permits plastic surgery for medical purposes, especially when it involves removing harm, restoring bodily function, or correcting defects. However, aesthetic surgery performed without medical necessity is deemed haram as it constitutes altering Allah's creation (taghyīr khalqillah) and may lead to psychological disorders and spiritual decline. Therefore, it is essential to instill the values of contentment (qana'ah), gratitude, and a comprehensive understanding of maqāṣid al-sharī'ah in addressing this modern phenomenon.

Keywords: *Plastic Surgery, Islamic Law, Maqāṣid al-Sharī'ah, Aesthetics, Medical Necessity, Taghyīr Khalqillah*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi medis di era modern telah memungkinkan manusia melakukan berbagai intervensi terhadap tubuhnya, salah satunya melalui operasi plastik. Prosedur ini pada mulanya dikenal dalam dunia kedokteran sebagai langkah rekonstruktif untuk mengobati cacat bawaan, luka akibat kecelakaan, atau gangguan fungsi tubuh. Namun, seiring dengan meningkatnya tuntutan estetika dan standar kecantikan global, operasi plastik mengalami perluasan makna dan praktik ke arah tindakan kosmetik yang bertujuan murni memperindah penampilan. (Ney, Kasim and Mustika, 2023)

Fenomena ini menimbulkan perdebatan serius dalam ranah hukum Islam. Di satu sisi, Islam memandang positif usaha manusia dalam menjaga dan memelihara kesehatan, termasuk melalui intervensi medis seperti operasi. Hal ini sejalan dengan prinsip Maqāṣid al-syarī'ah, terutama dalam menjaga jiwa (*Hifẓ al-nafs*), akal (*Hifẓ al-'aql*), dan kehormatan manusia (*Hifẓ al-'ird*) (Nurmayani *et al.*, 2025). Oleh karena itu, operasi plastik yang bertujuan menghilangkan mudarat, memperbaiki fungsi tubuh, atau meningkatkan kualitas hidup seseorang secara medis dapat dibolehkan, bahkan diwajibkan dalam kondisi tertentu.

Perubahan tujuan inilah yang menimbulkan pertanyaan mendasar dalam perspektif hukum Islam: sampai sejauh mana operasi plastik diperbolehkan menurut syariat? Islam pada dasarnya memuliakan penciptaan manusia sebagai makhluk yang sempurna (QS. At-Tin: 4). Maka segala bentuk pengubahan ciptaan Allah (Taghyīr khalqillah) yang dilakukan tanpa alasan syar'i, terutama untuk mengikuti standar kecantikan semu, dipandang sebagai tindakan

yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman (QS. An-Nisa: 11) (Triyana, Muhibbin and Bastomi, 2022). Larangan ini juga merujuk pada ayat Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 119, yang mengisyaratkan bahwa mengubah ciptaan Allah adalah perbuatan yang dituntun oleh setan dan merupakan bentuk ketidaksyukuran terhadap pemberian-Nya.

Namun demikian, dalam kondisi tertentu, Islam membolehkan bahkan menganjurkan intervensi medis, termasuk operasi plastik, selama dilakukan dalam rangka pengobatan atau pemulihan fungsi tubuh yang terganggu. Prinsip-prinsip syariat seperti Maqāṣid al-syarī'ah, terutama perlindungan terhadap jiwa (Hifz al-nafs), akal (Hifz al-'aql), dan kehormatan (ḥifz al-'ird), menjadi dasar untuk membolehkan tindakan medis rekonstruktif tersebut. Dilema muncul ketika prosedur operasi dilakukan tanpa kebutuhan medis yang sah, melainkan didorong oleh keinginan pribadi, tekanan sosial, atau pengaruh media sosial yang membentuk standar kecantikan tidak realistis. Dalam konteks ini, operasi plastik berisiko menjadi bentuk eksploitasi tubuh, mengarah pada konsumerisme estetika, dan berpotensi merusak nilai-nilai spiritual Islam serta kesehatan fisik dan mental seseorang (Fa, Nur and Putra, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara komprehensif pandangan hukum Islam terhadap operasi plastik, dengan memfokuskan pada pembagian antara kebutuhan medis yang dibolehkan dan larangan terhadap tindakan estetika semata. Melalui pendekatan deskriptif-analitis terhadap literatur keislaman klasik dan kontemporer, serta rujukan terhadap fatwa ulama dan regulasi medis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan landasan hukum dan etis yang jelas bagi umat Islam dalam menyikapi praktik operasi plastik di era modern.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pandangan Islam terhadap praktik operasi plastik, khususnya dalam membedakan antara tindakan yang dibolehkan karena alasan medis dan tindakan yang dilarang karena alasan estetika semata. Penelitian ini bersifat studi literatur (library research), di mana seluruh data dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder berupa buku-buku keislaman dan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Buku dan jurnal yang digunakan dipilih secara purposif, yaitu berdasarkan kesesuaiannya dengan tema penelitian, baik yang membahas hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi dan Kategori Operasi Plastik

Operasi plastik dalam bahasa Arab dikenal sebagai *Jirahah Tajmil*, adalah jenis pembedahan yang dilaksanakan untuk memperbaiki atau meningkatkan keindahan bagian tubuh, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, dengan menambah, mengurangi, atau menghilangkan jaringan tertentu. Tujuannya adalah untuk memperbaiki fungsi serta meningkatkan nilai estetika atau seni dari tubuh. Dalam praktiknya, operasi plastik mencakup berbagai jenis prosedur medis yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi dalam dunia kedokteran modern, mulai dari rekonstruksi bagian tubuh yang rusak karena kecelakaan atau kelainan bawaan, hingga prosedur kosmetik yang bersifat pilihan. Oleh karena itu, secara umum, sangat penting untuk memahami perbedaan mendasar antara dua tujuan utama dari jenis bedah ini, yaitu sebagai intervensi medis yang terapeutik dan sebagai tindakan estetika yang dilakukan berdasarkan keinginan pribadi untuk memperbaiki penampilan. Dalam praktiknya, operasi plastik mencakup berbagai jenis prosedur medis yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi dalam dunia kedokteran modern, mulai dari rekonstruksi bagian tubuh yang rusak karena kecelakaan atau kelainan bawaan, hingga prosedur kosmetik yang bersifat pilihan. (Fauzi, 2025)

Terdapat perbedaan yang jelas antara bedah rekonstruksi plastik dan bedah kosmetik. Operasi plastik untuk tujuan rekonstruksi difokuskan pada pemulihan bagian tubuh yang telah rusak akibat penyakit, luka, atau kelainan bawaan, dengan tujuan utama memperbaiki fungsi serta mengembalikan penampilan tubuh ke keadaan semula. Langkah-langkah ini sering kali dianggap mendesak atau secara medis diperlukan, karena berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup pasien dan pemulihan fungsi yang hilang. Sebaliknya, bedah kosmetik lebih bersifat sukarela dan didasarkan pada pilihan pribadi untuk meningkatkan daya tarik dan penampilan fisik, seperti melalui prosedur peremajaan kulit, pengurangan lemak, peningkatan payudara, atau pembentukan bentuk tubuh. Proses kosmetik umumnya tidak ditujukan untuk mengatasi masalah kesehatan, melainkan untuk memenuhi keinginan individu agar merasa lebih percaya diri dan puas dengan penampilan mereka. Walaupun kedua jenis operasi menggunakan teknik bedah yang serupa, masing-masing memiliki tujuan yang berbeda secara fundamental, baik

dalam konteks medis maupun etika. Terdapat perbedaan yang jelas antara bedah rekonstruksi plastik dan bedah kosmetik. (Adiputra and Duta, 2024)

B. Hukum Operasi Plastik untuk Kebutuhan Medis

Dalam pandangan hukum Islam, penentuan hukum untuk tindakan baru seperti pembedahan kosmetik didasarkan pada niat di balik tindakan tersebut. Berdasarkan prinsip fikih, "al-ashlu fi al-asyya' al-ibahah," ini menunjukkan bahwa hukum utama dari segala hal adalah diperbolehkan (mubah), hingga terdapat bukti yang jelas yang melarangnya. Prinsip ini memberikan kesempatan untuk beradaptasi dengan kemajuan zaman dan inovasi dalam bidang medis modern, termasuk dalam konteks pembedahan kosmetik. Oleh karena itu, para ulama masa kini mengevaluasi hukum pembedahan kosmetik dengan memisahkan antara tindakan yang bersifat mendesak secara medis seperti rekonstruksi setelah kecelakaan, kelainan bawaan, atau penyakit yang umumnya diperbolehkan dan bahkan dianjurkan, dan tindakan yang semata-mata bertujuan estetika, yang sering kali menimbulkan perdebatan. Dalam hal ini, aspek niat, manfaat, dan risiko menjadi hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam menentukan status hukumnya menurut syariat Islam. (Fitria, 2023)

Hukum Islam dengan tegas mengizinkan pelaksanaan prosedur operasi plastik yang dimaksudkan sebagai bentuk perawatan medis ('ilaj). Izin ini sejalan dengan ajaran dalam Islam yang mendorong pencarian pengobatan untuk berbagai penyakit atau kondisi yang menyebabkan penderitaan, baik dalam aspek fisik maupun mental. Sebagai agama yang mengedepankan cinta dan kepedulian untuk kesejahteraan umat manusia, Islam mendorong para penganutnya untuk tidak menyerah dalam menghadapi masalah kesehatan, melainkan berupaya untuk menemukan solusi penyembuhan. Dasar dari pemikiran ini diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa "Sesungguhnya, Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali Dia juga menurunkan obatnya." (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menjadi landasan kuat bahwa tindakan medis, termasuk operasi plastik yang bertujuan untuk pengobatan seperti memperbaiki kecacatan sejak lahir, penanganan luka serius, atau kerusakan jaringan, sebagai tindakan yang dibenarkan dalam Islam sekaligus dapat menjadi upaya yang terpuji untuk mempertahankan kesehatan dan kualitas hidup seseorang. Hadis ini menjadi landasan kuat bahwa tindakan medis, termasuk operasi plastik yang bertujuan untuk pengobatan seperti memperbaiki kecacatan sejak lahir, penanganan luka serius, atau kerusakan jaringan, sebagai tindakan yang dibenarkan dalam Islam sekaligus dapat menjadi upaya

yang terpuji untuk mempertahankan kesehatan dan kualitas hidup seseorang. (Fauzi, 2025)

Secara rinci, tindakan operasi plastik yang diperbolehkan adalah yang didasarkan pada keadaan darurat (dharurah) atau kebutuhan mendesak (hajjiyah). Dalam kaidah fikih, darurat (dharurah) mengacu pada kondisi yang membahayakan nyawa atau fungsi vital tubuh, seperti cedera serius akibat kecelakaan, kerusakan pada organ vital, atau masalah medis lainnya yang jika tidak segera diatasi dapat berakibat fatal atau menyebabkan cacat seumur hidup. Dalam situasi semacam ini, hukum yang pada awalnya dilarang dapat beralih status menjadi diperbolehkan, bahkan harus dilakukan, untuk menjaga keselamatan jiwa, yang merupakan salah satu dari lima maqashid al-syariah (tujuan utama syariat). Di sisi lain, kebutuhan mendesak (hajjiyah) adalah situasi yang walaupun tidak mengancam jiwa, namun menyebabkan kesusahan dan penderitaan yang signifikan yang dapat menghalangi seseorang untuk menjalani kehidupan sosial dengan baik, seperti kecacatan pada wajah atau tubuh yang menimbulkan rasa malu yang berlebihan, tekanan psikologis yang berat, atau diskriminasi dalam masyarakat. Dalam hal ini, Islam memberikan relaksasi hukum demi mencapai kebaikan dan menghindarkan individu dari penderitaan yang tidak perlu, asalkan prosedur tersebut dilakukan dengan niat yang baik dan tidak melanggar batas-batas syariat. Dalam hal ini, Islam memberikan relaksasi hukum demi mencapai kebaikan dan menghindarkan individu dari penderitaan yang tidak perlu, asalkan prosedur tersebut dilakukan dengan niat yang baik dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. (Fitria, 2023)

Contoh nyata dari tindakan medis yang diizinkan mencakup upaya untuk memperbaiki kelainan bawaan yang ada sejak lahir, seperti celah pada bibir, atau untuk merestorasi anggota tubuh yang rusak akibat kecelakaan, kebakaran, atau jenis penyakit lainnya. Prosedur semacam itu telah secara medis diakui memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup individu, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Dalam perspektif Islam, tindakan ini tidak dilihat sebagai usaha untuk merubah ciptaan Allah demi kesombongan atau mengikuti hasrat berlebihan terhadap penampilan, melainkan sebagai usaha untuk menghilangkan bahaya dan mengembalikan fungsi tubuh sesuai dengan keadaan yang seharusnya. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan pada raf' al-dharar (penghilangan bahaya) serta menjaga lima aspek utama dari hukum syariat, termasuk perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan perlindungan akal (hifz al-'aql), yang keduanya dapat terpengaruh oleh

adanya cacat fisik atau trauma berkepanjangan. Oleh karena itu, pelaksanaan tindakan medis dalam konteks ini tidak hanya diperbolehkan, tetapi dalam beberapa situasi juga dapat dianggap sebagai bentuk perhatian syar'i terhadap individu yang memerlukan bantuan. (Fauzi, 2025)

C. Hukum Operasi Plastik untuk Tujuan Estetika

Para ulama sepakat bahwa hukum menjalani operasi plastik semata-mata untuk kecantikan adalah haram. Dasar keputusan ini berlandaskan pada prinsip bahwa tubuh adalah titipan dari Allah SWT yang patut dirawat dan dihormati sesuai dengan bagaimana diciptakan-Nya. Ini muncul karena tindakan merubah ciptaan Allah SWT, yang dilarang oleh ajaran agama, dianggap sebagai ungkapan ketidakpuasan terhadap takdir dan penciptaan-Nya. Dalam perspektif syariat, mengubah bentuk fisik tanpa ada indikasi medis yang valid termasuk dalam kategori taghyir khalqillah (mengubah ciptaan Allah) yang bertentangan dengan prinsip ketaatan seorang hamba kepada kehendak Sang Pencipta. Dalam perspektif syariat, mengubah bentuk fisik tanpa ada indikasi medis yang valid termasuk dalam kategori taghyir khalqillah (mengubah ciptaan Allah) yang bertentangan dengan prinsip ketaatan seorang hamba kepada kehendak Sang Pencipta. (Ulwan and Kurniawan, 2020)

Ayat Al-Qur'an (QS. An-Nisa': 119) menegaskan bahwa tindakan mengubah ciptaan Allah merupakan perbuatan yang dipengaruhi oleh bisikan setan dan dilarang oleh Allah, sebagaimana firman-Nya: *"Dan sungguh akan aku sesatkan mereka, dan sungguh akan aku bangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan sungguh akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh ia telah merugi dengan kerugian yang nyata."* Ayat ini menjadi landasan utama dalam pelarangan bedah kosmetik yang tidak dilandasi oleh kebutuhan syar'i, karena termasuk dalam bentuk manipulasi terhadap tubuh yang mencerminkan dorongan hawa nafsu dan pengaruh setan. (Wulandari, 2022)

D. Analisis Etis Motivasi Dibalik Operasi Plastik

Meningkatnya jumlah operasi estetika, terutama di kalangan wanita yang ingin memiliki wajah menarik, menunjukkan adanya dorongan besar untuk penampilan yang menarik di balik keputusan ini. Situasi ini menggambarkan bertambahnya tekanan dari masyarakat dan kriteria kecantikan yang kini berlaku yang mendorong banyak orang, khususnya wanita, untuk mengubah penampakan luar mereka demi memperoleh pengakuan, kepercayaan diri, atau bahkan kesempatan dalam aspek sosial dan karier. (Ulwan and Kurniawan, 2020)

Namun, beberapa tokoh agama berpendapat bahwa tindakan yang mengubah ciptaan Tuhan bisa dipandang haram, karena dianggap sebagai tanda kurangnya rasa syukur terhadap fisik yang telah diberikan oleh Allah SWT. Mereka berkeyakinan bahwa modifikasi semacam ini mungkin masuk dalam kategori perubahan fisik yang bertentangan dengan prinsip menerima ketentuan penciptaan. Di sisi lain, terdapat juga pandangan yang mengizinkan prosedur medis untuk mengatasi risiko atau memperbaiki fungsi tubuh, asalkan langkah tersebut berlandaskan kebutuhan yang mendesak atau memberikan manfaat nyata bagi orang tersebut. (Jamil and Sulidar, 2024)

Tidak jarang, sejumlah wanita bersedia mengeluarkan uang dalam jumlah besar atau mengubah ciptaan fisik yang diberikan Tuhan demi memperoleh kecantikan yang abadi, seperti melalui operasi plastik, sulam alis, atau pengobatan pemutihan, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan mereka serta nilai-nilai spiritual. Tindakan ini seringkali dipicu oleh ambisi untuk mencapai "kesempurnaan fisik", padahal ajaran Islam menjelaskan bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari wajah, melainkan juga dari budi pekerti dan ketakwaan. Meningkatnya jumlah operasi estetika, terutama di kalangan wanita yang ingin memiliki wajah menawan, menunjukkan adanya dorongan besar untuk penampilan yang menarik di balik keputusan ini. (Wulandari, 2022)

E. Tanggung Jawab Moral dan Tinjauan Teologis

Banyak orang yang menjalani prosedur bedah kosmetik untuk tujuan estetika menunjukkan bahwa mereka kurang memperhatikan dan memahami ajaran agama, sehingga menentang larangan Allah SWT. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan dalam cara hidup sebagian umat Muslim yang lebih fokus pada penampilan fisik dibandingkan dengan nilai-nilai spiritual. Minimnya pemahaman tentang batasan syariat membuat beberapa individu terjebak dalam tren kecantikan yang berlebihan dan melupakan prinsip dasar bahwa tubuh merupakan amanah dari Allah yang perlu dijaga dan dihargai dengan penuh rasa syukur. Dalam Islam, wanita diperbolehkan untuk memperindah diri dengan syarat tidak berlebihan, serta tidak menimbulkan kerugian, penipuan, atau melanggar nilai-nilai kesopanan dan kesederhanaan yang diajarkan oleh agama. (Ulwan and Kurniawan, 2020)

Sangat penting untuk lebih berhati-hati dalam menjaga ciptaan Allah, sebagaimana diungkapkan dalam QS. An-Nisa': 119, yang menyatakan bahwa perubahan pada ciptaan Allah melalui bedah plastik diperkenankan jika disebabkan oleh kecelakaan, penyakit, atau kelainan sejak lahir—dan bukan hanya karena ingin terlihat

lebih menarik atau mengikuti standar kecantikan dunia yang terus berubah. Allah mencintai keindahan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: *“Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan”* (HR. Muslim). Namun demikian, kecantikan hakiki dalam Islam bersumber pada dimensi ilahiah (hati), yang lebih abadi sifatnya dibandingkan kecantikan fisik semata. Kecantikan batin, yang mencerminkan akhlak, keimanan, dan ketakwaan, adalah bentuk keindahan yang tak lekang oleh waktu dan lebih tinggi nilainya di sisi Allah SWT dibandingkan dengan penampilan lahiriah yang fana. (Wulandari, 2022)

F. Dampak Psikologis dan Spiritual

Obsesi akan kesempurnaan fisik seringkali menimbulkan masalah seperti gangguan dismorfik tubuh, kecemasan, hingga depresi. Hasrat yang berlebihan untuk selalu terlihat sempurna sesuai dengan standar estetika saat ini dapat mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, perasaan tidak pernah puas dengan penampilan, serta terjebak dalam siklus perbandingan sosial yang merugikan mental. Hal ini bisa mengganggu keseimbangan mental dan spiritual seseorang, karena terlalu banyak fokus pada penampilan fisik dapat mengalihkan perhatian dari aspek-aspek penting dalam hidup, seperti ketenangan jiwa, hubungan dengan Tuhan, dan makna hidup yang sejati. Dalam Islam, prinsip qana'ah (merasa cukup) dan bersyukur seharusnya menjadi benteng dalam menghadapi budaya konsumtif terkait tubuh. Nilai-nilai ini mengajarkan umat Islam untuk menerima diri mereka sendiri sebagai bentuk penghormatan terhadap ciptaan Allah SWT, serta menolak standar kecantikan yang bersifat ilusif dan fluktuatif. Operasi plastik, apabila tidak didasarkan pada nilai-nilai spiritual, bisa menjadi cara untuk mengeksploitasi diri dan bertentangan dengan esensi kehambaan. Alih-alih membawa seseorang lebih dekat kepada Allah, tindakan tersebut justru dapat memperkuat ego, menumbuhkan ketidakpuasan, dan menjauhkan individu dari makna sejati keindahan dalam Islam, yaitu keindahan hati, akhlak, dan iman yang abadi. (Triyana, Muhibbin and Bastomi, 2022)

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kajian literatur dan analisis terhadap pandangan ulama serta prinsip-prinsip syariat Islam, dapat disimpulkan bahwa operasi plastik dalam perspektif hukum Islam dibedakan secara jelas antara yang bersifat kebutuhan medis dan yang semata-mata untuk kepentingan estetika. Islam memperbolehkan bahkan menganjurkan tindakan operasi plastik

yang bertujuan untuk mengobati, memperbaiki fungsi tubuh, atau menghilangkan mudarat akibat kecelakaan, cacat bawaan, atau penyakit, karena sejalan dengan prinsip *Maqāṣid al-syarī'ah*. Namun, Islam mengharamkan operasi plastik yang dilakukan tanpa alasan medis yang sah dan hanya bertujuan untuk mempercantik diri, karena hal tersebut termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah tanpa keperluan syar'i, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 119. Fenomena ini juga dapat menimbulkan dampak psikologis dan spiritual yang merugikan, seperti gangguan mental, ketidakpuasan diri, hingga menjauhkan seseorang dari nilai-nilai keislaman yang sejati. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang komprehensif bagi masyarakat Muslim tentang batasan syar'i dalam melakukan intervensi tubuh, serta pentingnya menanamkan nilai *qana'ah*, syukur, dan kesadaran akan keindahan hakiki dalam Islam yang bersumber dari akhlak, iman, dan ketakwaan. Lembaga keagamaan, ulama, dan tenaga medis diharapkan dapat bekerja sama dalam memberikan bimbingan yang seimbang antara aspek medis dan spiritual, guna mencegah eksploitasi tubuh dalam budaya konsumtif terhadap kecantikan di era modern ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, M.P. and Duta, U.K. (2024) 'Body Modification or Life Modification ? BEDAH KOSMETIK Modifikasi Tubuh atau Modifikasi Hidup?', 9(2). Available at: <https://doi.org/10.21460/gema.2024.92.1215>.
- Fa, D., Nur, A. and Putra, A.D. (2025) 'Perspektif Hukum Islam tentang Bedah Plastik : antara Keindahan dan Kesehatan', 3(1), pp. 36–45. Available at: <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v3i1.683>.
- Fauzi, N.I. (2025) 'Lentera Peradaban : Jurnal on Islamic Studies The Law of Plastic Surgery According to The Clearner (Hukum Operasi Plastik Menurut Para Ulama)', 1(1), pp. 20–24.
- Fitria, M. (2023) 'Operasi Plastik dan Selaput Dara Dalam Perspektif Hukum Islam', *USRATY : Journal of Islamic Family Law*, 1(1), pp. 12–22.
- Jamil, M. and Sulidar (2024) 'Pandangan Hadits dalam Memperindah Bentuk Ciptaan Allah Melalui Medis untuk Kecantikan di Klinik Ariana Audi Kota Medan', *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, 18(1), pp. 32–53.
- Ney, P., Kasim, N.M. and Mustika, W. (2023) 'Operasi Bedah Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam', *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(3), pp. 200–219.
- Nurmayani, Aulia, I.F., Ritonga, R.W., Nasution, H.Z. and Azzura, D.A. (2025) 'Jurnal Inovasi dan Kolaborasi Nusantara Jurnal Inovasi dan Kolaborasi Nusantara', 06(2), pp. 201–217.

- Triyana, D., Muhibbin, M. and Bastomi, A. (2022) 'Operasi Bedah Plastik untuk Meningkatkan Kecantikan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Kesehatan', *Dinamika*, 28(16), pp. 5460–5477.
- Ulwan, M.N. and Kurniawan, R.R. (2020) 'Operasi Plastik Perspektif Hukum Islam', *Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 10(10).
- Wulandari, F. (2022) 'KONSEP KECANTIKAN DALAM AL-QUR'AN (Tafsir Tematik Analisa Operasi Plastik)', *ELECTRONIC THESESES*, 33(1), pp. 1–12.